

NAVNI MASHINA TERIMIGA MOSLIGINI BAHOLASHNING TIZIMLI YONDOSHISH USLUBINI ISHLAB CHIQUISH

t.f.f.d.(PhD), dots. Omonov N.N., katta o‘qituvchi Sherqobilov S.M.,
magistrant Ravshanov S.R.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449618

Annotatsiya. Maqolada respublikamizda gorizontal shpindelli paxta terish mashinalari terimi sifati va to‘liqligiga ta’sir etuvchi omillar keltirilgan, informatsion model ishlab chiqilgan, tadqiqot ob’ektining konstruktorlik chizmalari va ularning tavsifi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘sak, paxta, paxta terish mashinasi, gorizontal shpindel, terish apparati, kasseta, agrotexnika, g‘o‘za navi.

Аннотация. В статье приведены факторы, влияющие на качество и полноту сбора хлопка с горизонтально шпинделными хлопкоуборочными машинами в нашей республике, разработана информатционная модель, приведены конструктивные чертежи объекта исследования и их характеристика.

Ключевые слова: коробочка, хлопок, хлопкоуборочная машина, горизонтальный шпindel, уборочный аппарат, кассета, агротехника, сорт хлопчатника.

Annotation. The article presents the factors affecting the quality and completeness of cotton harvesting with horizontal spindle cotton harvesters in our republic, a projection model has been developed, and design drawings of the research object and their characteristics are presented.

Keywords: box, cotton, cotton harvester, horizontal spindle, harvesting machine, cassette, geotechnics, cotton variety.

Gorizontal shpindelli (GSh) paxta terish mashinasi (PTM) ning terim to‘liqligi va terilgan paxta sifat ko‘rsatkichlarini oshirishda shpindellarning o‘zaro joylashishi, ishchi kamera kengligi, paxta chanoqlarining terish jarayonidagi harakati va holati, paxta chanoqlarining shpindel bilan uchrashishi va shpindelning ochilgan chanoqdagi

paxtani terib olish vaqti va holati, ishchi kamerada g‘o‘za tupi va paxta ko‘sagining o‘lchamlari, shuningdek, chanoqdagi paxtaning fizik-mexanik xossalari kabi faktorlarning, umuman olganda PTM texnologik jarayonda ishtirok etuvchi barcha faktorlarni har birini ta‘sir darajasi mavjud va ushbu darajalarni aniqlab chiqish yangi PTMni yaratish va mavjudlarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Hozirda “Toshkent traktor zavodi” AJ (Agrotech klaster) da yuqori unumdorlikka ega “Djon-Dir” kompaniyasi terish apparatlari o‘rnatilgan gorizontal shpindelli (GSh) PTM sini ishlab chiqarish ishlari olib borilmoqda. Mamlakatimizda 30 dan ortiq turdagi g‘o‘za navlar rayonlashtirilgan bo‘lib, shundan ertapishar navlar, o‘rtapishar va istiqbolli navlar, bundan tashqari hozirda yangi navlardan ham ekishga tavsiya etilgan.

Bunday murakkab ko‘p qirrali va faktorli vazifani bajarishda tizimli yondoshish uslubidan foydalanildi. Ushbu uslubni qo‘llashda dastlabki qadam tadqiqot ob‘ekti – muayyan navdagi g‘o‘za tupi elementlari, xossalari, o‘lchamlari va PTM ko‘rsatkichlari orasidagi bog‘lanishlarni tizimlashtirish imkonini beradigan «G‘o‘za tupi – GSh PTM» informatsion modeli ishlab chiqildi.

1-rasm. GSh PTM terish apparati sxemasi

- 1-shpindelli kasseta;
- 2-kasseta vali;
- 3-kasseta krivoshi;
- 4-kasseta krivoshi vtulkasi;
- 5-yo‘naltiruvchi yo‘lak;
- 6-baraban vali;
- 7-ajratkich yuritmasi shesternyalari;
- 8-shpindelni namlab-yuvgich;
- 9-kasseta kopusi;
- 10-ajratkich diski;
- 11-ajratkich vali;
- 12-gorizontaal shpindel;
- 13-kasseta podshipnigi.

Mazkur ishda tadqiqot ob'ekti (TO) va undagi jarayonlarni ichki va tashqi atrof-muhit ta'sirlari va omillari bilan birgalikda, kompleks, bir butun ko'rinishda - tizim tarzida o'rganish, TO ga ularning birgalikdagi kirish ta'sirlari va chiqish parametrlarini aniqlash, ularning o'zaro bog'lanishlarini izlash va tahlil qilishdan so'ng to'g'ri yechim topishning zamonaviy uslubiyatlaridan biridir. Ya'ni, TO dagi, uning atrofidagi muhit va jarayonlar, ularni ob'ektga ta'siri va buning natijasida TO parametrlarini o'zgarish jarayonlariga tizimli yondashish va tizimli fikrlab taxlil qilish jarayonning kirish va chiqish parametrlarini aniqlashda, ularning o'zaro bog'lanishlarini, bir-biriga ta'sir qiluvchi ichki ierarxik pog'onalardagi nimtizimlar va ulardagi jarayonlarning bog'lanishlarini aniqlash asosida o'z ifodasini topadi.

2-rasm. GSh PTM ning takomillashtirilgan diskli ajratkich konstruktsiyasi

Ushbu uslub ITI maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda tadqiqot ob'ekti (TO) ni matematik modelini ishlab chiqishda, maqsad funktsiyasi va unga ta'sir qiluvchi omillarni tizimlashtirishda juda qo'l keladi. Aprior ma'lumotlari asosida, modelning kirish va chiqish kattaliklari - o'zgaruvchan boshqariladigan kirish kattaliklari,

tasodifiy kirish kattaliklari va nazoratdagi (reglamentlashtirilgan) chiqish ko'rsatkichlar aniqlanadi.

TO ni eksperimental tadqiqotlarini rejalashtirishda tadqiqot maqsadi asosida bir yoki bir necha qidirilayotgan bog'liqliklar (maqsad funkciyalar)ini, ya'ni TOning optimallashtirish parametri $Y_M(x_i, \dots, z_j)$ ni va unga ta'sir qiluvchi boshqariladigan (X_i) va boshqarilmaydigan (tasodifiy- Z_j) kirish ta'sirlari – factor (omil)larni aniqlash, shuningdek, nazorat qilinadigan (reglament-me'yorlashtirilgan) chiqish ko'rsatkichlar (h_k)ini belgilab olish va barchasini bir sxemaga keltirib informatsion model ko'rinishida tasvirlash ob'ekt to'g'risidagi tasavvurni yaqqollashtiradi.

3-rasm. Tadqiqot ob'ektining informatsion modeli

Bu yerda:

Y- maqsad funkciya;

X_i - boshqariluvchi kirish faktorlari;

Z_k - boshqarilmaydigan kirish faktorlari;

h_k - nazorat qilinadigan kattaliklar;

Maqsad funkciya

Y – Gorizantal shpindelli paxta terish mashinasi shpindeli paxtani to'liq ajratib olish va ajratilgan paxtani sifatini ta'minlash

Boshqariluvchi kirish faktorlar

X₁– mashina ishchi tezligi (1,25-1,8 m/s);

X₂– shpindel burchak tezligi (5...7,5 rad/s);

X₃– kassetada shpindellar soni (15-18)va barabanda kassetalar soni (12...14);;

X₄– diskli ajratkich diametri (80 mm);

X₅– shpindelli baraban va diskli ajratkich vallari markazigacha bo'lgan masofa, mm;

X₆– shpindelning ajratkich zonasida bo'lish vaqti, s;

Boshqarilmaydigan kirish faktorlar

Z₁– paxta dalasining umumiy hosildorligi, s/ga;

Z₂– g'o'za tupining balandligi, mm;

Z₃– terim paytdagi paxtaning ochilish darajasi, %;

Z₄– qator oralig'I (60 sm, 76 sm, 90 sm);

Reglamentlangan kattaliklar

h₁– terim to'liqligi 95 % dan yuqori bo'lish kerak;

h₂– paxtaning yerga to'kilish darajasi (1-terimda) ≤ 4 % bo'lish kerak;

h₃– ko'k ko'sakning to'kilish darajasi 0,3 dona/m dan oshmasligi kerak;

h₄– terilgan paxta iflosligi ≤ 10 % bo'lish kerak;

h₅– terilgan paxta namligi ≤ 12 % bo'lish kerak.

Ushbu informatsion model asosida paxta xomashyosi va tolasining texnologik xususiyatlariga bo'lgan talablar O'zbekiston Respublikasining O'zDst 615:2008 va O'zDst 604:2001 standartlarida belgilab qo'yilgan. O'zDst 615:2008 standarti paxta tozalash korxonalarida qayta ishlashga mo'ljallangan (qo'lda, mashinada va yerdan terib olingan) chigitli paxtaga joriy qilingan. Paxtaning yakuniy iste'mol xususiyatlari paxta tozalash korxonlarida qayta ishlangandan keyin O'zDst 604:2001 ga muvofiq tolaning sifat ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiётlar ro‘yxati

1. Matchanov P.D. Razrabotka xlopkouborochnoy mashiny dlya selektivnogo sbora xlopka. - Tashkent: “Fan”, 2023. - 192 s.
2. A.D.Glущenko, P.D.Matchanov, A.A.Rizaev, M.T.Tashboltaev, R.R.Xudaykuliev. Modelirovaniye dinamicheskikh protsessov v gorizontально-шпиндельных uborochnykh apparatax. Tashkent: Fan RUz. 2004. 163 s.